

OS DESAFIOS DA UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO RURAL E INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE DA COMUNIDADE DE PINHÕES, MUNICÍPIO DE POMBAL - PB.

LOS DESAFÍOS DE LA UNIVERSALIZACIÓN DEL SANEAMIENTO RURAL Y LOS INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD DE LA COMUNIDAD DE PINHÕES, MUNICIPIO DE POMBAL - PB.

THE CHALLENGES OF UNIVERSALIZATION OF RURAL SANITATION AND SUSTAINABILITY INDICATORS OF THE PINHÕES COMMUNITY, MUNICIPALITY OF POMBAL - PB.

Francielio Gomes do Nascimento¹; Sanara de Sousa Ribeiro ²; José Maurílio Fernandes da Silva³ ; Kelly Nayara Cordeiro Viturino ⁴.

1. Universidade Federal de Campina Grande. E-mail: francielio.engenheiroamb@gmail.com
2. Universidade Federal de Campina Grande. E-mail: souzasan72@gmail.com
3. Universidade Federal de Campina Grande. E-mail: jose.maurilio@estudante.ufcg.edu.br
4. Universidade Federal de Campina Grande. E-mail: knayara110@gmail.com

Eixo Temático 07 – Desafios e oportunidades na universalização do saneamento rural.

Eje temático 07 – Desafíos y oportunidades en la universalización del saneamiento rural..

Thematic Axis 07 – Challenges and opportunities in the universalization of rural sanitation..

RESUMO

Os desafios do saneamento rural no Brasil são diversos e complexos, refletindo a disparidade de acesso aos serviços básicos de saneamento enfrentados por muitas comunidades rurais. Entre os principais desafios estão a falta de infraestrutura adequada, incluindo sistemas de abastecimento de água, a falta de tratamento de esgoto, a escassez de recursos financeiros para investimentos nessas áreas, a dificuldade de alcançar áreas remotas e dispersas, a ausência de políticas específicas e a necessidade de capacitação técnica e engajamento comunitário para adotar soluções eficazes e sustentáveis. A comunidade de Pinhões, localizada no município de Pombal – PB, exemplifica a realidade de milhares de localidades rurais que convivem com limitações de acesso à água potável, esgotamento sanitário, coleta de resíduos sólidos e drenagem adequada. Este artigo tem como objetivo analisar os desafios para a universalização do saneamento básico em áreas rurais, relacionando-os às metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em especial o ODS 6, que trata da garantia de água limpa e saneamento. Para isso, foram realizadas consultas em banco de dados do IBGE e pesquisa exploratória em diversas fontes bibliográficas sobre o tema, levantamento de dados primários, visita *in loco*, análise e discussão dos dados obtidos, buscando compreender os impactos da ausência de políticas públicas efetivas sobre a saúde, o meio ambiente e a qualidade de vida da população local. Como resultado, evidencia-se a necessidade de investimentos em tecnologias sociais apropriadas, fortalecimento da gestão comunitária da água e políticas públicas que considerem as especificidades do meio rural.

Palavras-chave: Saneamento rural; Desenvolvimento sustentável; Indicadores.

RESUMEN

Los desafíos del saneamiento rural en Brasil son diversos y complejos, lo que refleja la disparidad en el acceso a los servicios básicos de saneamiento que enfrentan muchas comunidades rurales. Entre los principales desafíos se encuentran la falta de infraestructura adecuada, incluyendo sistemas de abastecimiento de agua, la falta de tratamiento de aguas residuales, la escasez de recursos financieros para invertir en estas zonas, la dificultad para llegar a zonas remotas y dispersas, la ausencia de políticas específicas y la necesidad de capacitación técnica y participación comunitaria para adoptar soluciones eficaces y sostenibles. La comunidad de Pinhões, ubicada en el municipio de Pombal, Paraíba, ilustra la realidad de miles de zonas rurales que enfrentan acceso limitado a agua potable, alcantarillado, recolección de residuos sólidos y drenaje adecuado. Este artículo busca analizar los desafíos de universalizar el saneamiento básico en zonas rurales, relacionándolos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 6, que aborda garantizar agua limpia y saneamiento. Para ello, consultamos bases de datos del IBGE y realizamos una investigación exploratoria en diversas fuentes bibliográficas sobre el tema, recopilamos datos primarios, realizamos visitas in situ, analizamos y discutimos los datos obtenidos, buscando comprender los impactos de la falta de políticas públicas efectivas en la salud, el medio ambiente y la calidad de vida de la población local. Como resultado, destacamos la necesidad de inversiones en tecnologías sociales apropiadas, el fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua y políticas públicas que consideren las especificidades de las zonas rurales.

Palabras clave: Saneamiento rural; Desarrollo sostenible; Indicadores.

ABSTRACT

The challenges of rural sanitation in Brazil are diverse and complex, reflecting the disparity in access to basic sanitation services faced by many rural communities. Among the main challenges are the lack of adequate infrastructure, including water supply systems, the lack of sewage treatment, the scarcity of financial resources for investment in these areas, the difficulty in reaching remote and dispersed areas, the absence of specific policies, and the need for technical training and community engagement to adopt effective and sustainable solutions. The community of Pinhões, located in the municipality of Pombal, Paraíba, illustrates the reality of thousands of rural areas that face limited access to drinking water, sewage, solid waste collection, and adequate drainage. This article aims to analyze the challenges of universalizing basic sanitation in rural areas, relating them to the Sustainable Development Goals (SDGs), especially SDG 6, which addresses ensuring clean water and sanitation. To this end, we consulted IBGE databases and conducted exploratory research in various bibliographic sources on the topic, collected primary data, conducted on-site visits, analyzed, and discussed the data obtained, seeking to understand the impacts of the lack of effective public policies on the health, environment, and quality of life of the local population. As a result, we highlight the need for investments in appropriate social technologies, strengthened community water management, and public policies that consider the specificities of rural areas.

Keywords: Rural sanitation; Sustainable development; Indicators.

INTRODUÇÃO

No Brasil os desafios para a universalização do saneamento básico é considerado um fator de grande importância e de preocupação para o meio social e ambiental. O saneamento é de total importância para a vida das pessoas, sendo um direito da população ter boas condições de infraestrutura e saneamento, conectados diretamente com a saúde pública (Lira; Soares, 2021).

Nas regiões brasileiras, principalmente em comunidades rurais, onde o acesso e a falta de infraestrutura são os maiores desafios para a garantia de acesso ao saneamento, se faz necessário medidas de educação ambiental e saneamento para que a população tenha acesso aos serviços de água potável, saneamento básico e manejo adequado dos resíduos sólidos. É fundamental reconhecer que o acesso a esses serviços é essencial para melhorar a qualidade de vida, promover a saúde pública e proteger o meio ambiente.

Segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 2022), cerca de mais de 30 milhões de brasileiros ainda vivem sem acesso à água tratada, e parte dessa população está em áreas rurais. Além disso, a precariedade no tratamento e destino dos resíduos sólidos, somada à inexistência de sistemas de esgotamento, gera impactos diretos sobre a saúde pública e qualidade de vida das pessoas.

No contexto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente o ODS 6 (Água potável e saneamento), o desafio consiste em ampliar o acesso universal e equitativo aos serviços de saneamento até 2030, para que isso seja implementado se faz necessário políticas públicas eficientes, participação comunitária e uso de tecnologias apropriadas ao semiárido.

Em síntese, o saneamento rural e o desenvolvimento sustentável apresentam uma relação de interdependência, na qual avanços em um campo repercutem positivamente no outro. A implementação de práticas adequadas de saneamento em áreas rurais melhora a qualidade de vida da população, contribui para a redução de desigualdades sociais, melhoria da saúde pública, reduz impactos ambientais e contribui para a preservação dos recursos naturais. Neste contexto, o objetivo do presente estudo é avaliar os desafios da universalização do saneamento e desenvolvimento sustentável na comunidade de Pinhões, município de Pombal-PB.

MATERIAIS E MÉTODOS

- **Localização e caracterização da comunidade Pinhões**

O estudo foi realizado na comunidade Pinhões, na zona rural do município de Pombal, Paraíba, Brasil (Figura 1). Situada em região semiárida, com vegetação característica da Caatinga, predominando o tipo hiperxerófila, com trechos de florestas caducifólias e mata ciliar próxima ao Rio Piancó, que integra a bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu, sendo um importante curso d'água no interior da Paraíba, desempenhando um papel importante para o abastecimento e atividades agropecuárias na região (ANA, 2018).

Figura 1 - Localização da área de estudo

Fonte: De Sousa et al. (2024, p. 22)

Segundo o IBGE (2010), a comunidade é composta por 17 domicílios, sendo aproximadamente 12 famílias, com uma composição estimada de 52 habitantes (IBGE, 2011), Pinhões está localizado a uma distância de aproximadamente 12 quilômetros da sede do município de Pombal, a comunidade não possui instituição de ensino, posto de saúde e igreja, sendo mais difícil a inserção de políticas públicas e ações de educação ambiental voltadas para a comunidade.

Nesse sentido, a universalização do saneamento rural exige investimentos em infraestrutura adaptada às realidades locais, políticas públicas consistentes e ações de educação ambiental que promovam o uso sustentável dos recursos hídricos, reduzindo desigualdades hídricas da região.

Figuras 2 e 3 – Cisterna para captação de águas pluviais e Açude da comunidade

Fonte: Autores (2025)

De acordo com relatos dos moradores, o volume disponível é suficiente para o consumo humano, e o tratamento da água é realizado com a aplicação de cloro, seguida de filtração em filtro de barro ou com tecido antes do consumo. Essa forma de tratamento traz grande preocupação quanto à qualidade da água e a eficácia desse tratamento, que é recomendado que antes da cloração seja realizada a filtração, a fim de remover a matéria orgânica presente na água.

Em relação aos resíduos sólidos, os moradores da comunidade relataram que queimam seus resíduos semanalmente, pois não há coleta na comunidade, bem como não tem nenhum programa de educação ambiental que oriente outras formas de gerir esses resíduos.

Entretanto, como medidas mitigadoras para os problemas da comunidade se destacam potenciais soluções sustentáveis, como: sistemas simplificados de tratamento de esgoto (biodigestores, wetlands construídos), utilização de compostagem como meio de

aproveitamento dos resíduos orgânicos para fins de adubo natural, fortalecimento das cooperativas de catadores e ações de educação ambiental.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo evidencia que a universalização do saneamento rural na comunidade de Pinhões enfrenta desafios estruturais, financeiros e de gestão, mas também abre espaço para soluções sustentáveis e participativas. O alinhamento entre políticas públicas, inovação tecnológica e engajamento comunitário é essencial para garantir o direito ao saneamento e promover o desenvolvimento sustentável na região.

Ao garantir o acesso equitativo a serviços de saneamento, não apenas promovemos a saúde e o bem-estar das comunidades rurais, mas também preservamos os recursos naturais e promovemos a resiliência ambiental. O saneamento rural adequado promove qualidade de vida, dignidade e equidade aos serviços, além de reduzir impactos ambientais como a poluição e a contaminação dos recursos hídricos, bem como permite a utilização eficiente de recursos como a água e o solo, contribuindo para a segurança alimentar e o crescimento econômico da comunidade.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, M. C. et al. Indicadores de sustentabilidade em saneamento rural: ferramentas de apoio à gestão participativa. *Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade*, v. 9, n. 2, p. 45-63, 2020.

ANDRADE, M. P.; REZENDE, S. C. Saneamento rural e o novo marco legal: desafios para a universalização no Brasil. *Revista de Administração Pública*, v. 55, n. 6, p. 1465-1488, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/0034-761220210135>.

DE SOUSA, Denilson Gualberto et al. A relação da ausência de saneamento básico adequado no município Pombal-PB com doenças endêmicas de veiculação hídrica. **Sustentabilidade, Meio Ambiente e Responsabilidade Social**, p. 20. Disponível em: [Sustentabilidade Responsabilidade Social Vol3.pdf](#). Acesso em: 28 de set. de 2025.

FUNASA. Programa Nacional de Saneamento Rural 2019. Fundação Nacional de Saúde,

2019. Disponível em:

<https://boletimdosaneamento.com.br/programa-nacional-de-saneamento-rural-2019-funasa/>.

Acesso em: 17 set. 2025.

HELLER, L.; CASTRO, J. E. Políticas públicas e saneamento: desafios para a universalização. Revista de Saúde Pública, v. 55, n. 2, p. 1-12, 2021.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico 2022. Rio de Janeiro: IBGE, 2022. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/>. Acesso em: 17 set. 2025.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2022: acesso a serviços de saneamento básico no Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 2022. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/>. Acesso em: 17 set. 2025.

LIRA, Rodrigo Anido; SOARES, Lucília Rodrigues Pereira. O novo marco regulatório do saneamento básico: análise das principais mudanças - Lei n.º 14.026. Campos dos Goytacazes/RJ – ano XIX, n.70, set.-dez. 2021. Universidade CANDIDO MENDES. Disponível em:

<https://royaltiesdopetroleo.ucam-campos.br/wp-content/uploads/2022/07/artigo-3.pdf>. Acesso em: 17 de setembro de 2025.

MOURA, P. R. et al. Avaliação de indicadores de saneamento básico em comunidades do semiárido brasileiro. Engenharia Sanitária e Ambiental, v. 26, n. 5, p. 825-837, 2021.